

Digitalisierung der HAW in Verwaltung und Lehre

Pudlik, Henrike; Widdecke, Kai; Hofmann-Stölting, Christina:
**KI-Tools in der Hochschullehre – Empirische Einblicke
in die Nutzung**

In: Die Neue Hochschule, 2025-4, S. 32–35.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680791>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021213](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021213)

KI-Tools in der Hochschullehre – Empirische Einblicke in die Nutzung

Eine Umfrage zur Nutzung von KI-Tools durch Hochschullehrende zeigt: KI-Tools sind noch weit davon entfernt, den Lehralltag in allen Facetten zu durchdringen.

Henrike Pudlik, M. Sc., Prof. Dr. Kai Widdecke und Prof. Dr. Christina Hofmann-Stölting

Künstliche Intelligenz (KI) ist aktuell in aller Munde und auch in der Hochschulwelt ein zentrales Thema (Bär 2023; Seufert et al. 2020). Während bisherige Studien vor allem das Nutzungsverhalten von Studierenden (vgl. EY 2024; Garrel et al. 2023) oder die institutionelle Ebene (Wannemacher, Bodmann 2021) beleuchten, bleibt die Sicht der Lehrenden weitgehend unberücksichtigt. Die vorliegende Studie setzt genau hier an und untersucht, wie KI-Tools aktuell in der Lehre genutzt werden, für welche Zwecke sie

zum Einsatz kommen und welche Herausforderungen sowie Erwartungen Lehrende mit diesen Technologien verbinden.

Dazu wurde im August und September 2024 eine quantitative Befragung unter Lehrenden an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) und Fachhochschulen (FH) in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem *hib* durchgeführt. 231 gültige Rückmeldungen spiegeln vor allem die Perspektive von

Nutzung von KI-Tools durch Lehrende

Abbildung 1: Frage: „Wie oft verwenden Sie KI-Tools in Ihrer Lehrtätigkeit?“ N = 231 (alle Befragten)

Abbildung 2: Frage: „Für welche Aufgaben nutzen Sie KI-Tools in der Lehre?“ N = 161 (Lehrende, die KI-Tools in ihrer Lehrtätigkeit nutzen), Ø 3,12 Antworten je Teilnehmer ausgewählt

Abbildung 3: Frage: „Warum nutzen Sie keine KI-Tools in der Lehre?“ N = 70 (Lehrende, die keine KI-Tools in ihrer Lehrtätigkeit nutzen), Ø 1,91 ausgewählt

Abbildung 4: „Welche Quellen nutzen Sie für den Wissenserwerb über den Einsatz von KI-Tools?“ N = 231 (alle Befragten), Ø 3,57 Antworten je Teilnehmer ausgewählt

„Insgesamt zeigt sich, dass Lehrende KI-Tools gezielt und vorsichtig einbinden, wobei sie deren Verlässlichkeit und Praxistauglichkeit zunächst erproben.“

Personen mit W2/C3-Professuren (92,2 Prozent) an staatlichen Hochschulen (80,5 Prozent) wider. Die Mehrheit der Teilnehmenden stammt aus Ingenieur- (27,7 Prozent) und Wirtschaftswissenschaften (24,7 Prozent), ist männlich (58,3 Prozent) und zwischen 55 und 64 Jahre alt (35,5 Prozent). Im Folgenden wird zunächst auf die Nutzung von KI-Tools durch Lehrende eingegangen. Daraufhin werden Selbsteinschätzungen zur Kompetenz und Einstellungen der Lehrenden zu KI-Tools präsentiert. Abschließend werden die Erwartungen von Lehrenden an ihre Hochschulen zusammengefasst.

Nutzung von KI-Tools durch Lehrende

Dauer und Häufigkeit der Nutzung: Die meisten Befragten geben an, KI-Tools seit ein bis zwei Jahren oder kürzer (zusammen 92,5 Prozent der Befragten, siehe Übersicht 1) zu nutzen. Der Großteil der Lehrenden verwendet sie regelmäßig (ein- bis dreimal pro Monat oder öfter, 73,4 Prozent), jedoch nicht täglich (3,7 Prozent, siehe Übersicht 1, Abbildung 1).

Einsatzbereiche von KI-Tools:

Die Befragten geben an, KI-Tools vor allem in der Lehre (69,7 Prozent der Befragten) und im privaten Bereich (65,4 Prozent) zu nutzen, etwas seltener in der Forschung (38,5 Prozent). Wenige (8,7 Prozent) haben bisher keine KI-Tools genutzt.

In Bezug auf die Lehrtätigkeit werden KI-Tools hauptsächlich zur Vorbereitung von Lehrveranstaltungen

(32,3 Prozent) und Prüfungen (23,6 Prozent) und weniger zur Durchführung (11,1 Prozent Lehrveranstaltungen, 4,3 Prozent Prüfungen) oder Nachbereitung (4,3 Prozent Lehrveranstaltungen, 3,8 Prozent Prüfungen) verwendet. Die begrenzte Nutzung in der Durchführung und Nachbereitung deutet eventuell darauf hin, dass viele Lehrende noch skeptisch gegenüber einer Integration von KI-Tools in interaktive oder bewertende Prozesse sind.

Aufgabenbereiche und genutzte KI-Tools:

Bei denjenigen Personen, die KI-Tools für ihre Lehrtätigkeit nutzen, dominieren genutzte KI-Tools bei Textverarbeitung/-generierung (85,7 Prozent) und zu Recherchezwecke (70,2 Prozent) (siehe Übersicht 1, Abbildung 2). Bemerkenswert ist zudem, dass KI-Tools bei sogenannten Self-Learning-Möglichkeiten wie Lernstandsanalysen (5,0 Prozent) und Tutoring (6,8 Prozent) kaum genutzt werden. Insgesamt zeigt sich, dass Lehrende KI-Tools gezielt und vorsichtig einbinden, wobei sie deren Verlässlichkeit und Praxistauglichkeit zunächst erproben.

Barrieren für den Einsatz von KI-Tools in der Lehre:

Lehrende, die KI-Tools in der Lehre nicht nutzen, geben als häufigsten Grund den fehlenden Mehrwert der Tools (50,0 Prozent) an. 18,9 Prozent der Befragten geben an, dass die Nutzung von KI-Tools schlicht nicht von ihnen erwartet wird. Nur wenige äußern ethische (12,9 Prozent) und datenschutzrechtliche Bedenken (11,4 Prozent) (siehe Übersicht 1, Abbildung 3). Die Zurückhaltung zeigt sich

Foto: privat

HENRIKE PUDLIK, M. SC.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Lehrstuhl Marketing & Pricing
Universität Hamburg
henrike.pudlik@uni-hamburg.de

Foto: privat

PROF. DR. KAI WIDDECKE
Professor für Marketing
Department Wirtschaft
HAW Hamburg
kai.widdecke@haw-hamburg.de

Foto: privat

PROF. DR. CHRISTINA HOFMANN-STÖLTZING
Professorin für Quantitative Methoden
Department Wirtschaft
HAW Hamburg
christina.hofmann-stoelting@haw-hamburg.de

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg)
Berliner Tor 5
20099 Hamburg
Deutschland
<https://www.haw-hamburg.de>

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680791>

Einstellungen der Lehrenden zu KI-Tools

Abbildung 5: Frage: „Wie stehen Sie zu den folgenden Aussagen über die Nutzung von KI-Tools in der Hochschullehre?“ N = 161 (Lehrende, die KI-Tools in ihrer Lehrtätigkeit nutzen)

Abbildung 6: Frage: „Durch die Nutzung von KI-Tools in meiner Lehre...“ N = 161 (Lehrende, die KI-Tools in ihrer Lehrtätigkeit nutzen)

Abbildung 7: Frage: „Welche Unterstützung erwarten Sie von Ihrer Hochschule, um KI-Tools in der Lehre einzusetzen?“ N = 231 (alle Befragten), Ø 4,91 Antworten je Teilnehmer ausgewählt

Übersicht 2: Einstellung, Erfahrung und Unterstützung der Hochschule in Bezug auf KI-Tools

daher in einer kritischen Einschätzung potenzieller Vorteile sowie im fehlenden institutionellen Rückhalt, der die Nutzung erleichtern könnte.

durch die jeweilige Hochschule angebotene Schulungen wahr und 42,7 Prozent nutzen Fachliteratur (siehe Übersicht 1, Abbildung 4).

KI-Kompetenz der Lehrenden

Selbsteinschätzung der KI-Kompetenz:

Viele Befragte bewerten ihr Wissen über KI-Tools als gut oder sehr gut (zusammen 40,3 Prozent). Im Vergleich zu den Studierenden sieht sich etwa die Hälfte der Lehrenden als Fortgeschrittener (44,6 Prozent). Etwa ein Drittel schätzt das eigene Wissen ähnlich zu dem der Studierenden ein (31,6 Prozent). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele Lehrende sich in diesem Bereich als kompetent wahrnehmen, was die Relevanz einer vertieften Wissensvermittlung sowohl für Lehrende als auch Studierende unterstreicht.

Wissenserwerbsquellen zum Einsatz von KI-Tools:

Der Großteil der Befragten (85,5 Prozent) gibt an, sich durch selbstständiges Ausprobieren weiterzubilden. Immerhin 45,8 Prozent der Befragten nehmen

Einstellungen der Lehrenden zu KI-Tools

Meinungen zu KI-Tools:

Die Mehrheit der Lehrenden steht KI-Tools positiv gegenüber (siehe Übersicht 2, Abbildung 5, Aussage 2, 3, 5) und lehnt ein Verbot ab (Ablehnung 97,5 Prozent, Aussage 9), sieht jedoch Herausforderungen bei der wissenschaftlichen Qualität (Zustimmung 64,6 Prozent, Aussage 4), Datenschutz (Zustimmung 47,2 Prozent, Aussage 6) und Ethik (Zustimmung 21,2 Prozent, Aussage 7).

Auswirkungen der KI-Tool-Nutzung auf die Lehrtätigkeit:

KI-Tools werden hauptsächlich als unterstützendes Mittel zur Zeitersparnis verwendet (Zustimmung 69,6 Prozent), während Zweifel an nachhaltigem Lernerfolg (Ablehnung 50,9 Prozent) und objektiver Bewertung (Ablehnung 59,7 Prozent) bestehen (siehe Übersicht 2, Abbildung 6).

„Viele Lehrende erkennen den potenziellen Mehrwert von KI-Tools, sind aber durch Unsicherheiten und fehlendes Know-how eingeschränkt.“

Erwartungen der Lehrenden an ihre Hochschulen:

Es werden vor allem ein kostenfreier Zugang (88,4 Prozent), klare Richtlinien (76,8 Prozent) und technischer Support (67,9 Prozent) zur sicheren Integration von KI-Tools von den Hochschulen erwartet (siehe Übersicht 2, Abbildung 7). Knapp zwei Drittel (64,3 Prozent) der Befragten wünschen sich zudem digitale Trainings zu KI-Tools. Viele Lehrende sehen Klärungsbedarf, wie KI-Tools transparent in Prüfungen eingebunden werden können, ohne die Eigenleistung der Studierenden zu gefährden.

Zusammenfassung

Die Analyse zeigt, dass KI-Tools die Lehre bereits modernisieren, ihr Einsatz jedoch durch finanzielle, ethische und didaktische Herausforderungen eingeschränkt ist. Daraus ergeben sich mehrere Implikationen für die Hochschulpraxis, die eine fundierte Integration von KI-Tools in der Lehre fördern könnten. Ein zentrales Ergebnis ist die Forderung nach klaren institutionellen Richtlinien für den Einsatz von KI-Tools in der Lehre. Unsicherheiten zu prüfungsrechtlichen und ethischen Aspekten zeigen, dass Hochschulen durch klare Vorgaben eine verantwortungsbewusste Nutzung unterstützen sollten – etwa durch Leitlinien für Prüfungen, Studierendenarbeiten sowie einen datenschutzkonformen und ethisch einwandfreien Einsatz. Solche Regelungen sichern die Qualität der Lehre und bieten Lehrenden wie Studierenden Orientierung.

Viele Lehrende erkennen den potenziellen Mehrwert von KI-Tools, sind aber durch Unsicherheiten und fehlendes Know-how eingeschränkt. Hochschulen sollten gezielte Weiterbildungsprogramme anbieten,

die praktischen Umgang sowie ethische und rechtliche Aspekte abdecken. Regelmäßige Schulungen könnten technische Kompetenzen und Vertrauen stärken, besonders in Bezug auf Datenschutz und wissenschaftliche Qualität. Praxisnahe Programme, die technische und didaktische Aspekte verbinden, sowie Workshops zur Integration von KI-Tools würden zusätzliche Sicherheit und Kompetenz vermitteln.

Die Analyse zeigt, dass Lehrende den kollegialen Austausch schätzen. Hochschulen könnten diesen durch „Best Practice“-Workshops, interdisziplinäre Arbeitsgruppen und Online-Foren fördern. Solche Formate bieten Raum für Erfahrungsaustausch und gemeinsame Lösungen, wodurch Akzeptanz und kreative Nutzung von KI-Tools gestärkt würden. Um die Gruppe der Lehrenden einzubinden, die bisher keine KI-Tools nutzt, sollten Hochschulen verstärkt über Vorteile und Einsatzmöglichkeiten informieren. Workshops und Veranstaltungen könnten zeigen, wie KI verschiedene Lehrphasen unterstützt und die Qualität der Lehre verbessert – etwa durch effizienteres Feedback und optimierte Materialaufbereitung. Finanzielle Barrieren erschweren vielen Lehrenden und Studierenden den umfassenden Einsatz von KI-Tools. Hochschulen könnten durch kostenlose oder vergünstigte Zugänge, etwa über Lizenzen oder Kooperationen mit Anbietern wie ChatGPT und DeepL, den Zugang zu digitalen Ressourcen erleichtern. Dies würde zudem die Chancengleichheit fördern. Angesichts der Dynamik der technischen Entwicklung ist es wichtig, die KI-Strategie regelmäßig zu evaluieren und an neue Anforderungen anzupassen. Daher soll die Befragung in den kommenden Jahren wiederholt werden, um die Entwicklung und Verbreitung von KI-Tools in der Hochschullehre systematisch nachzuzeichnen und gezielte Empfehlungen zu entwickeln. ■

Bär, Dorothee: Vorwort der Staatsministerin für Digitales. In: Fürst, Ronny A. (Hrsg.): Digitale Bildung und künstliche Intelligenz in Deutschland. AKAD University Edition, Springer eBooks, 2020, S. IX-XI. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30525-3>.

EY: Mehrheit der Studierenden nutzt KI – und glaubt an positive Auswirkungen der Technologie auf das eigene Arbeiten. EY, 2024. https://www.ey.com/de_de/news/2024/03/ey-studierendenstudie-2024-kuenstliche-intelligenz – Abruf am 15.02.2025.

Garrel, Joerg; Mayer, Jana; Mühlfeld, Markus: Künstliche Intelligenz im Studium – Eine quantitative Befragung von Studierenden zur Nutzung von ChatGPT & Co. 2023. https://doi.org/10.48444/h_docs-pub-395.

Seufert, Sabine; Guggemos, Josef; Sonderegger, Stefan: Digitale Transformation der Hochschullehre: Augmentationsstrategien für den Einsatz von Data Analytics und Künstlicher Intelligenz. In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Bd. 15, Nr. 1, 2020, S. 81-101. <https://doi.org/10.3217/zfhe-15-01/05>.

Wannemacher, Klaus; Bodmann, Laura: Künstliche Intelligenz an den Hochschulen – Potenziale und Herausforderungen in Forschung, Studium und Lehre sowie Curriculumentwicklung. Arbeitspapier Nr. 59. Hochschulforum Digitalisierung, Berlin, 2021. https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_59_Kuenstliche_Intelligenz_Hochschulen_HIS-HE.pdf – Abruf am 15.02.2025.